

AS CASAS DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA NO BRASIL: UM RESGATE ANALÍTICO

NOGUEIRA, Ana Paula

Mestra, doutoranda; Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR),
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
arquitetura.anapaula@gmail.com

PEIXOTO, Marta Silveira

Doutora; PROPAR - UFRGS
marta@martapeixoto.com.br

Resumo. A investigação ora apresentada objetiva a avaliar duas residências projetadas e construídas pelo arquiteto português Francisco da Conceição Silva no Brasil, entre 1976 e 1982, e levantar os seguintes problemas: Por qual razão, apesar da considerável quantidade e qualidade das obras, a produção do arquiteto supracitado não recebeu, por parte da historiografia brasileira, o devido reconhecimento? Além disso, quais são as aproximações e diferenças em relação às obras projetadas por Silva no contexto português e em relação às referências brasileiras? O arquiteto, importante personagem no cenário da arquitetura moderna e pós-moderna portuguesa, obteve reconhecimento pela sua habilidade em desenvolver projetos para diferentes usos tratando a arquitetura como obra de síntese, onde desenvolvia desde o mobiliário até a integração com os objetos utilitários e obras de arte. Essa atitude tem relação com o fato de o arquiteto ter se dedicado, no início de sua carreira nos de 1950, ao projeto de mobiliário, fato que aqui interessa pelo potencial de análise dos espaços interiores das obras residenciais. Além disso, Conceição Silva nutria interesse pela arquitetura brasileira, fato que se comprovou pela migração e estabelecimento no Brasil, em 1974, até a sua morte, em 1982. As residências projetadas por Conceição Silva revelam a rejeição da aplicação acrítica dos postulados corbusianos, interpretando-os em relação ao contexto geográfico. Foram recorrentes as organizações de residências em torno de pátios centrais, estratégia que também foi utilizada em uma das casas aqui avaliadas. A preocupação quanto à relação entre o interior e o exterior, a busca obstinada pela adaptação da edificação ao sítio, a ênfase nos planos horizontais e o uso de pátios internos serão soluções comuns em sua trajetória profissional. Por fim, como resultados desta investigação, espera-se impulsionar pesquisas afins de modo a ampliar o universo de análise da produção deste arquiteto ainda pouco reconhecido no Brasil.

INTRODUÇÃO

A interpretação local da arquitetura moderna internacional, explorada por arquitetos em território brasileiro, encontrou repercussões em Portugal, pois estavam também os arquitetos portugueses interessados em estratégias que aliassem a cultura popular ao espírito moderno. A pesquisa ora apresentada pretende evidenciar essas aproximações a partir de um recorte sobre a obra de Francisco da Conceição Silva no Brasil de forma a contribuir para o estado da arte das discussões sobre o moderno patrimônio brasileiro e suas repercussões para além do próprio território.

Tanto mais se torna pertinente a pesquisa considerando os crescentes estudos acadêmicos sobre as relações entre Portugal e Brasil na arquitetura, fomentado por universidades brasileiras e portuguesas por meio de dissertações, teses e grupos de pesquisa, como a de Ana Vaz Milheiro, que visa a estimular novas pesquisas de mestrado e doutorado no referido tema. Tal cenário contribui para evidenciar a necessidade de uma exploração mais profunda do problema de modo a contribuir ao estado da arte. Nesse sentido, a pesquisa justifica-se como uma forma de registro e valorização do patrimônio arquitetônico moderno, além de possibilitar a análise do potencial das heranças da arquitetura moderna brasileira e portuguesa, e mesmo nos valores interculturais envolvidos neste processo, tanto na preservação e manutenção dos edifícios, quanto para possíveis lições aplicáveis ao fazer arquitetônico contemporâneo e futuro.

O arquiteto aqui investigado, Francisco da Conceição Silva, nasceu em 1922, na cidade de Lisboa, e estudou na Escola de Belas Artes da mesma cidade entre 1940 e 1949. Em 1949, estabeleceu sociedade com José Bastos e, em 1953, montou o seu ateliê individual, onde se destacaram os projetos de mobiliário, comerciais, de hotelaria, edifícios de apartamentos e residências unifamiliares. Durante esse período, desenvolveu uma arquitetura heterogênea em relação às referências e, apesar de declarar interesse e adesão à arquitetura moderna, era contrário à aplicação acrítica de seus preceitos. (BARATA, 2000) Nesse sentido, permitiu-se experimentar maior diversidade de tecnologias e experiências formais em relação aos seus colegas de Escola. Vale ressaltar, também, que Silva foi o primeiro arquiteto a publicar uma obra de arquitetura de interiores, em 1951, na Revista Arquitectura Portuguesa, que, até então, se detinha a publicar apenas propagandas de lojas de móveis e afins.

Contudo, foi na sequência da Revolução Portuguesa de 25 de Abril de 1974 que Silva migrou para o Brasil, instalando-se no Rio de Janeiro, onde fundou um atelier em parceria com José Augusto Pinto da Cunha, arquiteto angolano. (LEITE, 2014) A produção no Brasil será igualmente diversa, porém, percebe-se um maior enfoque na arquitetura residencial multifamiliar e unifamiliar, destacando-se dentre tipologias apenas um projeto para uma fábrica e outro para um hotel. Considerando o posto, justifica-se a proposta de uma avaliação direcionada à tipologia residencial. (LEITE, 2014)

Definido um panorama geral de sua produção brasileira, interessa-nos justificar as razões da escolha de residências unifamiliares no presente estudo. Apesar de haver um número considerável de loteamentos e conjuntos habitacionais projetados, será nas residências unifamiliares que encontraremos estratégias projetuais comuns, tais como: a adaptação da construção em relação à topografia; o uso de materiais locais; a ênfase nos planos horizontais; o uso de pátios internos; a entrada de luz natural; e a composição organizada em níveis, lembrando o conceito de Raumplan, proposto por Adolf Loos. A partir desta definição, serão avaliadas duas residências, construídas no Rio de Janeiro entre 1977 e 1981, comparando-as com suas obras realizadas em terras portuguesas, além de considerar possíveis interpretações realizadas por ele de obras residenciais produzidas por arquitetos brasileiros.

AS RESIDÊNCIAS – A CASA STEINBERG

Localizada no Jardim do Itanhangá, bairro de elite do Rio de Janeiro, a casa Steinberg foi projetada em 1977 e teve a obra concluída em 1979. A região é uma zona privilegiada e arborizada da cidade, onde vários condomínios foram construídos a partir da década de 1970. Trata-se de uma residência de quatro pavimentos, com cerca de 400 m² distribuídos em quatro pavimentos. Possui quatro dormitórios além de dois dormitórios de serviço. Apesar da coincidência numérica, o arranjo dos pavimentos em relação à topografia é pertinente e potencializa a exploração dos vários níveis em seus usos e possibilidades de visuais a partir da residência, além de conciliar as demandas de privacidade exigidas pelos clientes.

Figuras 1 e 2: Acesso da residência pelo nível inferior e vista externa com a área social externa da residência.
Fonte: LEITE, 2014.

A composição é baseada numa organização axial, com ambientes de diferentes tamanhos adjacentes ao eixo que é, também, o núcleo central. Trata-se de uma composição aditiva, que resulta em um arranjo repleto de reentrâncias e saliências, beirais e varandas em balanço, que fazem alusão às obras do arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright. Os ambientes internos dispõem-se em cotas de nível distintas, oportunizando espaços conectados visualmente, porém, individualizados. Pode-se pensar em um sentido inverso do conceito de Raumplan, proposto por Adolf Loos, pois a estratégia não parte da dimensão necessária e exata de cada ambiente, mas, sim, da adequação à topografia e a potencialidade de explorar os percursos internos.

Figura 3: Planta baixa. Fonte: LEITE, 2014, manipulada por NOGUEIRA

Figura 4: Fotografia interna onde é possível verificar os diferentes níveis explorados no interior da residência. Fonte: LEITE, 2014

O núcleo central funciona como articulador dos dois setores opostos: o de serviços e o privativo, com dormitórios e escritório. Esse arranjo garantiu a privacidade desejada, evitando conflitos de fluxos indesejados por representantes da elite carioca. As vastas aberturas e o pátio interno que divide os dois níveis do setor social, garantem a ventilação cruzada e a entrada controlada da natureza no espaço edificado.

Os ambientes internos, quando não se conectam diretamente com as áreas externas, possuem floreiras e varandas que se prolongam formando planos que enfatizam a horizontalidade da edificação. No último pavimento, encontra-se, preservando a organização em torno ao eixo central, um estar íntimo que articula, de um lado, os dormitórios de serviço, e, de outro, a suíte principal, rodeada por floreiras e varandas que valorizam as relações entre o interior e exterior, o natural e o construído.

Figura 5: Planta baixa. Fonte: LEITE, 2014, manipulada por NOGUEIRA

Figura 6: Casa Steinberg. Fonte: LEITE, 2014.

Percebe-se o uso e valorização dos materiais em suas características naturais e a compatibilidade entre a composição e a materialidade no exterior e no interior. Verifica-se, no entanto, que tais estratégias já eram exploradas pelo arquiteto em Portugal, fato que leva a problematizar o termo cunhado por Leite (2014) de “Contaminações tropicais”. A casa projetada para si, no Dafunto, em Portugal, apresenta arranjos semelhantes: O uso de materiais em suas formas brutas, a composição assentada em diferentes níveis e a relação fluída entre interior e exterior. Por outro lado, ao ombrear a casa Steinberg com a casa no Butantã, de Paulo Mendes da Rocha, nota-se que este último se trata de uma forma concisa e descolada do terreno, distinta do partido adotado por Silva.

Figura 7: Casa Conceição Silva. Fonte: LEITE, 2014
Figura 8: Casa no Butantã. Fonte: ZEIN, 2000

AS RESIDÊNCIAS – A CASA RESNER

Localizada no condomínio Nova Ipanema, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, esta residência possui características similares à casa Steinberg em relação ao entorno e perfil dos clientes. No entanto, a região é menos arborizada e mais movimentada, possuindo clubes e outras locais de lazer ao redor, o que justifica a sua implantação numa cota acima do nível da calçada a fim de garantir maior privacidade aos usuários. Com projeto datado de 1981, possui três pavimentos, com três suítes. A edificação é colada nas divisas, o que resultou num partido em torno a um pátio.

Figura 9: Casa Resner vista do acesso principal. Detalhe para o muro de arrimo que limita a visualização da residência a partir da rua. Figura 10: Fotografia do pátio central com piscina. Fonte: LEITE, 2014.

Assim como na casa Steinberg, o setor íntimo é separado do setor de serviços pelo núcleo social, que articula os dois. Os ambientes privativos e sociais estão voltados para o pátio central, enquanto que os serviços voltam-se a um pátio secundário. A clareza da setorização e o recurso de aberturas diretamente conectadas ao exterior parece ser comum às obras residenciais do arquiteto.

Figura 11: Planta baixa. Fonte: LEITE, 2014, manipulada por NOGUEIRA

Também os beirais e floreiras remetem à Casa Steinberg, bem como a adaptação respeitosa à topografia. Porém, nesse caso, a vegetação agregada à edificação na forma de floreiras serve como forma de proteção com foco na privacidade e, também, no conforto ambiental. A vegetação está presente no interior, nas coberturas, nas floreiras e beirais.

Figura 12: Croqui da casa Resner. Fonte: LEITE, 2014.

Em relação às obras similares realizadas pelo arquiteto em Portugal há de se mencionar a casa Engenheiro Valadas Fernandes, em Cascais, datada de 1969-71. Nela, Silva igualmente faz uso da planta organizada em torno a um pátio, embora tenha características mais “brutalistas” em relação à forma e à materialidade. No caso brasileiro, tomando como referência as Casas sem dono, propostas por Lúcio Costa na década de 1930, verifica-se o uso dos pilotis, estratégia pouco utilizada na obra de Conceição Silva.

Figura 13: Casa Valadas Fernandes. Fonte: LEITE, 2014. Figura 14: Casas sem dono. Fonte: Vitruvius

CONSIDERAÇÕES

Por fim, ressalta-se que as obras brasileiras de Conceição Silva pouco diferem, conceitualmente, em relação à produção em sua terra natal. Suas referências projetuais caracterizam-se, tanto em Portugal quanto no Brasil, por soluções heterogêneas, avaliação de cada caso em suas particularidades, e maior despojamento em relação às referências da arquitetura moderna enquanto Estilo Internacional.

Em relação ao baixo (re) conhecimento de suas obras no Brasil, uma das hipóteses que a presente pesquisa reconheceu é que o curto período em que o arquiteto trabalhou no Brasil não foi suficiente para alcançar maior projeção. Além disso, ao contrário de Delfim Amorim, arquiteto português imigrado para o Brasil na década de 1950, Silva não realizou atividades como docente ou palestrante de modo a difundir as suas ideias no mundo acadêmico e profissional.

À guisa de (in) conclusão, cabe destacar que é papel dos pesquisadores desenvolver o olhar atento para arquitetos que se situam na periferia da história por terem optado por

caminhos distintos dos grandes mestres, reconhecendo o potencial de suas produções e explorando novas possibilidades de heranças a serem transmitidas às novas gerações.

REFERÊNCIAS

BARATA, Paulo Martins. **Conceição Silva, poética sem retórica**. Prototipo. 2:4. Novembro, 2000. 38-69.

CHICÓ, Henrique T. **Conceição Silva: sete anos de trabalho no Brasil**. Revista Arquitectura. 4:5:150 julho/agosto 1983. 34-45.

LEITE, Inês de Souza Gonçalves. **Francisco da Conceição Silva (1975-1982): Contaminações tropicais**. 2014. 156 f. Dissertação (Mestrado). Mestrado Integrado em Arquitetura, Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, 2014. Acesso em 20 jul. 2021. Disponível em: http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/1490/1/mia_ines_leite_dissertacao.pdf

_____. **Francisco da Conceição Silva: Para uma compreensão da obra e do grande ateliê/empresa - 1946/1975**. 2007. 481 f. 2 volumes. 2007. Dissertação (Mestrado). Mestrado Integrado em História da Arte Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2007. Acesso em 15 jun. 2021. Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/98898>

TOSTÕES, Ana. **Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos 50**. Porto, FAUP, 1997.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha**. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2001